

AULA DE ENCUENTRO

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

1. INTRODUCCIÓN

El acoso tiene hoy un espacio importante en el debate público a nivel educativo. Autores como Ruíz *et al.* (2018, p. 1) la definen como “una relación cotidiana entre varias personas en la que se ejerce un abuso sistemático de poder”, caracterizada por: conductas sistemáticas y recurrentes negativas de uno o varias personas contra unos u otros; abuso de poder, ante un desequilibrio en el uso de poder entre el o los abusadores y la(s) víctimas; y la intencionalidad en el desarrollo de acciones orientadas a hacer daño (Loredo-Abdalá *et al.*, 2008). Una realidad que viene dada por la presencia de víctimas de tipo pasiva, con baja autoestima, ansiedad y depresión), y víctimas activas, aisladas socialmente pero que se distinguen por ser poco populares o rechazados por sus compañeros (Polo *et al.*, 2013).

Como bien señala Sabater y López-Hernández (2015), la socialización ejercida por nuestros jóvenes se encuentra muy condicionada por los medios digitales actuales. Por lo que el acoso ejercido en contextos sociales (incluyendo el educativo), tiene ante sí un nuevo contexto de expansión de dicha problemática, en lo que se ha dado en llamar ciberacoso o cyberbullying, que no es más que el uso de las Tecnologías de Información y las Comunicación (TIC) en la puesta en marcha de actos vejatorios reiterados puestos en marcha por una o más personas, de forma deliberada, con el fin de causar daño, contra una persona o grupo (Belsey, 2005). Algo que, en contextos educativos, como han dado cuenta estudios como los realizados por Avilés (2010), aludidos por Sabater y López-Hernández (2015, p. 4) “influye significativamente en las posibilidades de fracaso escolar”, hasta el punto de convertirse en un tema de especial interés en los últimos años.

A continuación, se muestra cómo se está trabajando esta temática desde la investigación académica.

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
o-bbarrn
nó-x
prr
e

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

2016). Acciones que requieren ser pensadas, diseñadas e implementadas desde contextos institucionales que posean una visión y marco de comprensión alrededor de las TIC orientado al trabajo, no solo con las potenciales víctimas o agresores, sino también con los observadores (testigos) de este tipo de casos, para su prevención (González, 2015). Ello, sin dejar de lado la promoción de la empatía y los valores en contextos escolares y familiares (Montoro y Ballesteros, 2016), y la formación y orientación de agentes educativos (profesores, padres y madres de familia, y estudiantes) para el manejo más asertivo y efectivo de casos de acoso o ciberacoso (González *et al.*, 2016).

2.4. Estudio de caso: El Instituto Público de Enseñanza Secundaria y Bachillerato Torre del Palau

El Instituto Público de Enseñanza Secundaria y Bachillerato Torre del Palau (IETP), es un centro de educación de carácter público vinculado con la Generalitat de Cataluña, pionero en la implantación de las TIC en España, al haber impulsado, desde la década de 1990, acciones orientadas al cambio de procesos de enseñanza-aprendizaje mediada por las TIC, inclusive antes de que en este país se iniciase en 2009 el Programa Escuela 2.0. Uno de los primeros programas puestos en marcha por la IETP, a mediados de 1990, fue el programa de prevención de internet, cuyo objetivo era promover una cultura digital en los estudiantes de educación secundaria obligatoria (ESO). Desde 2012 ha centrado su atención en la prevención del ciberacoso, a partir de un enfoque transversal en las diferentes asignaturas que se imparten en la institución. Como ejemplo, algunas actividades que se han integrado al currículo escolar de educación secundaria para prevenir el "matoneo" virtual son:

- Prevención: trabajando redes sociales, uso de telefonía móvil o el refuerzo de las normas que figuran en las NOFC.

AULA DE ENCUENTRO

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

- Información: sobre cambios que producen las TIC en la educación: personales y sociales; identidad y personalidad digital según lo que publicamos en Internet; el tiempo y la adicción a las TIC: propuestas para la reflexión; posibilidades de la telefonía móvil.
- Trabajo específico: herramientas y su uso, según el despliegue de la competencia digital: ventajas e inconvenientes; Análisis de situaciones provocadas por el uso: ciberacoso, nomofobia, *sexting*, *trolling*, *grooming*; redes sociales y videojuegos; o Robótica, drones y normativa en el espacio aéreo, entre otras.

Los temas tratados en los diferentes cursos cuentan con la participación tanto de directivos, docentes y tutores, como de actores sociales externos (e.g. representantes de los cuerpos de seguridad del Estado y agencias de seguridad informática).

El programa de prevención en internet contempla la creación de espacios institucionales formales, alineados con las Normas de Organización y Funcionamiento de la IETP, las cuales ayudan tanto a la identificación de contenidos y recursos educativos para el desarrollo de actividades formativas, como de la puesta en marcha de acciones de detección preventiva de los diferentes agentes educativos que participan en el programa de prevención en internet tomado como objeto de estudio en este trabajo.

3. MÉTODOS

El objetivo general de este trabajo conocer el marco institucional, a nivel de educación secundaria, que puede contribuir a la prevención en internet y del

AULA DE ENCUENTRO

no-nag-ur-se-v-g-
no-cacudo
o-bac-r-r-n-
o-i-e-x-r-r-
e-x-p-e-r-i-e-n-c-i-a-s

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

- El carácter pionero que tiene registrado la institución analizada en materia TIC en España, con más de 20 años de experiencia en este campo, a nivel de la educación secundaria y postobligatoria (bachillerato).
- El carácter ininterrumpido que ha sido ejecutado el programa de experimental de prevención en internet, analizado en este trabajo, con más de 5 años de implantación y ejecución continuada en la institución estudiada. Lo que permite estudiar el tema propuesto, desde un proyecto consolidado y asentado institucionalmente.

El estudio del tema propuesto se llevó a cabo durante el último trimestre de 2018, contó con la autorización y el apoyo del consejo directivo del centro, y fue llevado a cabo a partir de la implementación de tres técnicas de recopilación y análisis. En primer lugar, se realizó un análisis de contenido del Proyecto Educativo del Centro (PEC), vigente en 2017, el cual permite establecer cómo es pensado, asumido y abordado el proceso de adopción digital en él, y como ello ha favorecido o no en la puesta en marcha de programas como el analizado, desde la aproximación de cuatro componentes o dimensiones, siguiendo lo planteado por Arellano *et al.* (2015): teleológico, psicopedagógico, administrativo y comunitario.

El estudio de cada componente del PEC, asignó un puntaje que ayudó a categorizar la mención (parcial o total) o no de los diferentes aspectos los integran. Por tanto, la no presencia de menciones se le asignó 1 punto; mientras que la mención parcial (alusión no directa o muy general) se le asignó 2 puntos; y la mención expresa se le otorgó un puntaje de 4 puntos. El puntaje obtenido fue promediado a nivel de cada componente analizado, con el fin de obtener una nota media que sirva de referencia general en torno a lo aquí expuesto.

AULA DE ENCUENTRO

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

- Actividades administrativas, pedagógicas e investigativas, la mención expresa de documento (e.g. Organización y Funcionamiento de Centro (NOFC) y Plan de Estudio) y espacios institucionales donde se promueve la colaboración y comunicación entre actores educativos (e.g. portal web, blog, chats y videoconferencias).
- Estándares y competencias que deben tener sus estudiantes.
- Programas tecnológicos impulsados
- Roles y las actividades desarrolladas por los diferentes agentes educativos que hacen parte del Centro de Enseñanza estudiado; por citar algunos aspectos.

Lo antes mencionado permite dar cuenta de un marco institucional comprometido con la incorporación de sus estudiantes en la SC y en las dinámicas propias de las TIC. Lo que favorecería la gestación y desarrollo de programas como el de prevención de internet, y un abordaje exhaustivo de temas especialmente relevantes, resultado del escenario digital contemporáneo, como es el ciberacoso.

El único componente dentro del PEC que obtuvo un menor puntaje fue el comunitario (3,33/4 puntos). Ello motivado por la falta de una alusión expresa y ejecución continuada de programas y líneas de trabajos, ejecutados con la colaboración de actores públicos y privados, vinculados con el aprovechamiento de las TIC a nivel educativo. Algo que no dependería necesariamente de los agentes educativos vinculados con nuestro caso de estudio, sino a condiciones externas que incidirían en un mayor impacto del conjunto de alianzas con actores académicos (e.g. universidades y grupos de trabajo externos), actividades (e.g. laboratorios de difusión de experiencias tecnológicas con agentes educativos del Centro de Enseñanza y organizaciones sociales radicadas en el Ayuntamiento de Terrassa) y empleo de las TIC para la comunicación y colaboración (e.g. uso de correo

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
no nacudo
o-bbarr
n-eeer
n-eeer
n-eeer
n-eeer
n-eeer

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

electrónico y redes sociales) entre colegios, personal, padres y resto de miembros de la comunidad educativa.

El escenario holístico de adaptación de las TIC, a través del análisis de contenido aplicado al PEC de nuestro caso de estudio, permite establecer un marco institucional que pareciera resultar favorable a la hora de llevar a cabo programas como los analizados en este trabajo, para la prevención de internet, en especial en la búsqueda organizacional y educativa de mecanismos que ayuden a evitar casos de ciberacoso entre los estudiantes matriculados, a nivel de educación secundaria oficial (ESO).

4.2. Opiniones del alumnado

El número de casos disciplinarios (vinculados al uso inapropiado de las TIC, ocurridos en los últimos 5 años), versus el número de casos disciplinarios relacionados con el ciberacoso, en general, se ubicó en 0,6 casos y 11,8 casos, respectivamente. Es decir, por cada 10 casos disciplinarios relacionados con un uso inadecuado de las TIC, se registraron 0,5 casos que daban cuenta de algún tipo de ciberacoso entre estudiantes, en una población que, en promedio, durante el período analizado (5 años) estaba compuesta por 672 alumnos. Lo que representa 0,44 casos de ciberacoso o 0,06 casos por cada 100 alumnos.

En cuanto a las valoraciones de estudiantes participantes en el programa de prevención en internet, aplicado en el Centro de Estudio tomado como caso de estudio, los cuestionarios aplicados nos permiten reconocer dos tipos de alumnos: los que mostraron una valoración favorable, alrededor de la utilidad del programa analizado (76% de los encuestados); y quienes mantuvieron una posición crítica (24% de los encuestados):

AULA DE ENCUENTRO

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

educación formal; la transversalidad de su implementación a lo largo de todos los grados que integran la ESO; el aprendizaje experiencial generado por las dinámicas reflexivas y de análisis surgidas de los propios alumnos, durante el desarrollo de los temas abordados en dicho programa; y el apoyo que brinda la dirección del centro en el fomento de escenarios de divulgación favorecen el aprendizaje y reflexión continua de todo lo relacionado con el ciberacoso:

“Faltan iniciativas similares, a nivel del sistema educativo español” - Profesor entrevistado 2.

“La dirección ha potenciado la difusión entre los docentes de artículos, experiencias y análisis publicados sobre el cyberbullying” - Profesor 2.

“La participación de los alumnos en este programa, desde 1er curso de ESO, garantizan un mayor impacto de este tipo de iniciativas, en vista del abordaje que se hace a temas a lo largo de todo este nivel académico” - Profesor 1.

“Los estudios de caso que surgen del alumnado (de sus vivencias personales o aportados por sus amistades o familiares) son momentos de aprendizaje con gran carga educativa” - Profesor 3.

Pese a encontrarse un marco muy positivo de reconocimiento del programa analizado, los docentes entrevistados destacan la necesidad de mantener la actualización, revisión y reflexión constantes (e.g. reuniones periódicas internas, la participación de redes de centros para compartir información sobre el ciberacoso) de los temas tratados en él, con el fin de garantizar la pertinencia de éste. Pero también, el mantenimiento de las estrategias de formación continua (e.g. formación entre pares, capacitación a lo largo del curso académico) y la presencia de la figura del docente asesor, encargado de ayudar al resto de docentes ante cualquier duda o dificultad durante el proceso,

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
oibacrrn
no nacudo
oibacrrn
no nacudo
oibacrrn

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

Aviram, R. (2002). *¿Podrá la educación domesticar las TIC?* Ben Gurión: Universidad Ben Gurión.

Cuadrado-Gordillo, I. y Fernández-Antelo, I. (2016). Adolescents' perception of the characterizing dimensions of cyberbullying: Differentiation between bullies' and victims' perceptions. *Computers in Human Behavior*, 55, 653-663.

Dávila, J. O.; Molina, M.D. y Pérez, A. (2017). Influencia del “bullying” y el “ciberbullying” en la motivación de los estudiantes de secundaria y su efecto en el rendimiento académico. *Etic@net*, 17(2), 220-246.

De Tejada, J.; Muñoz, M. y Izquierdo, T. (2018). Cyberbullying: a comparative analysis between children in Spain and France. *Revista de Humanidades*, 33, 175-188.

Espelage, D. y Sung, J. (2017). Cyberbullying Prevention and Intervention Efforts: Current Knowledge and Future Directions. *Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie*, 62(6), 374-380. <http://dx.doi.org/10.1177/0706743716684793>

Félix-Mateo, V.; Soriano-Ferrer, M.; Godoy-Mesas, C. y Sancho-Vicente, S. (2010). El ciberacoso en la enseñanza obligatoria. *Aula Abierta*, 38(1), 47-58.

Garaigordobil, M.; y Martínez-Valderrey, V. (2014). Effect of Cyberbullying 2.0 n Reducing Victimization and Improving Social Competence in Adolescence.

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
oibacrrn
noieer
riencnias

Said-Hung, E.; Gonzalez-Prieto, E.; Pérez-García, Á. (2021). El rol de los centros educativos en la prevención del ciberacoso: Un caso en España. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Investigaciones pp. 5-30

Moore, M.; Nakano, T.; Enomoto, A. y Suda, T. (2012). Anonymity and roles associated with aggressive posts in an online forum. *Computers in Human Behavior*, 28(3), 861-867

Navarro, J. y Jasinski, J. (2012). Going Cyber: Using Routine Activities Theory to Predict Cyberbullying Experiences. *Sociological Spectrum*, 32(2), 81-94. <https://doi.org/10.1080/02732173.2012.628560>

Oliver, E. y Santos, T. (2014). Preventive socialization against cyberbullying. *Communication & Social Change*, 2(1), 87-106. <http://dx.doi.org/10.4471/csc.2014.09>

Ortega-Barón, J.; Buelga, S. y Cava, M. (2016). Influencia del clima escolar y familiar en adolescentes, víctimas de ciberacoso. *Comunicar*, 46(XXIV), 57-65. <http://dx.doi.org/10.3916/C46-2016-06>

Ortega, R.; Calmaestra, J. y Mora-Merchán, J. (2008). Cyberbullying. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 8, 183-192.

Peker, A. (2015). Analyzing the risk factors predicting the cyberbullying status of secondary school students. *Education and Science*, 40(181), 57-75.

Polo, M.; León, B.; Gómez, T. y Palacios, V. (2013). Estilos de socialización en víctimas de acoso escolar. *European Journal of Investigation in Health*, 3(1), 41-49.

